

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI MASHG‘ULOTDAN TASHQARI JARAYONIDA MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH

O‘razov Sobir Saparbayevich
O‘R QK Akademiyasi O‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola bo‘lajak o‘qituvchilarni mashg‘ulotdan tashqari jarayonida ma’naviy-axloqiy tarbiyalash tamoyillariga qo‘yilayotgan zamonaviy talablar, ta’lim mazmunini takomillashtirish, o‘qitishning innovatsion shakl, metod va vositalarini amaliyotga keng joriy etish zaruratini shakllantirish masalalariga bag‘ishlangan.

Tayanch tushunchalar: ma’naviyat, o‘qituvchi, tarbiya, mashg‘ulot, takomillashtirish, metod, shakl, axloq.

Аннотация: статья посвящена освещению вопросов совершенствования содержания образования, формирования необходимости широкого внедрения в практику инновационных форм, методов и средств к тенденциям духовно-нравственного воспитания курсантов.

Ключевые слова: духовность, воспитание, механизм, принцип, метод, форма, мораль.

Abstract: The article is devoted to highlighting the issues of the formation of spiritual and moral education of cadets during extracurricular time.

Key words: spirituality, education, mechanism, principle, method, form, morality, lesson.

Jahonda yuz berayotgan ta’lim-tarbiya jarayonidagi o‘zgarishlar bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonlariga jiddiy e’tibor qaratish zarurligini ko‘rsatmoqda. Bugungi kunda bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash mazmuniga muhim o‘zgartirishlar kiritish, o‘qitishning modul-reyting tizimini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida samarali joriy etish, ularning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirish metod va shakllarini qayta ko‘rib chiqish dolzarb pedagogik muammolardan hisoblanadi.

Oliy o‘quv yurtining ta’lim-tarbiya tizimida auditoriyadan tashqari ishlar samarador bo‘lishi uchun tarbiyaviy ta’sirlarni mujassamlashtirish, ya’ni integratsiyalash foydali hisoblanadi. Shunday integratsiya shakllaridan biri – tarbiyaviy ta’sirlar majmuasi, ya’ni oliy o‘quv yurti umumiy tarbiyaviy ish rejasiga muvofiq tayanch umumiy tadbirlar shaklida o‘tkazilishi muhim. Ular ijtimoiy mohiyatli, emotsional, o‘quv yurti hayotini qamrab oluvchi, kursantlarning ongi va hissiyotiga ta’sir etib, uzoq muddat esida qoladigan tarbiyaviy tadbirlar tarzida amalga oshiriladi. Bunday tadbirlar avvaldan rejalashtirilgan, katta tayyorgarlik asosida

o'tkazilishi lozim. Bunday tadbirlar kursantlarning turli-tuman faoliyati asosida o'tkazilsa, shunda ularning ta'sir doirasi kuchli bo'ladi.

Tajribali rahbarlar va pedagoglar turli tadbirlardan tarbiyaviy jarayonni boshqarish va kursantlarni qiziqtirish vositasi sifatida foydalanadilar. Ommaviy tadbirlar – bayramlar, “Kichik universiada” sport musobaqalari, obodonchilik tadbirlari, musobaqalar, konkurslar tarbiyaviy ishlarni integratsiyalash, kursantlar ongi va xulq-atvori, hissiyotiga kuchli ta'sir qiluvchi, ma'naviy-axloqiy tarbiya vazifalarini amalga oshirish vositasi bo'la oladi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya obyektining o'ziga xos xarakteri va ma'naviy-axloqiy tarbiya vazifalarini ma'naviy-axloqiy tarbiya subyekti belgilaydi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya subyekti tarkibiga: o'qituvchilar, kursantlar jamoasi, rahbarlar, ijtimoiy tashkilotlar kiradi. Bular tarbiyaviy tadbirlarning xilma-xil ommaviy, jamoaviy, guruhli va individual shakllaridan foydalanib yoshlarga tarbiyaviy ta'sir o'tkazadilar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu o'z tabiatiga ko'ra turli-tuman tarbiyaviy tadbirlar ta'siri ma'lum ketma-ketlik va tizimda olib borilib, bir-birini to'ldiradi. Kursantlar uchun tashkil qilinadigan jamoaviy tadbirlar ta'siri kursantlar jamoasida shakllangan aloqa va munosabatlarni mustahkamlashga, yangilarining paydo bo'lishiga ularni jipslashuvi va faollik, tashabbus ko'rsatishga olib keladi.

Natijada kursantlarda ishchan va emotsional-psixologik aloqa va munosabat, o'zaro mas'uliyat, hamkorlik, o'zaro yordam, ishonch, do'stona munosabatlarni yuzaga keltirib, ularni jamoaviy yashash ko'nikmasi, an'ana, ijtimoiy fikr, umumqadriyatlar asosida birlashtiradi. Chunki yagona tarbiyaviy tizim asosida tashkil qilinadigan ommaviy, jamoaviy, guruhli va individual tarbiyaviy ta'sir o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldirishga asoslanadi. Chunonchi, individual ta'sir garchi yakka kursantga mo'ljallangan bo'lsa-da, uning samaradorligi ko'p jihatdan ommaviy ta'sirning turli-tumanligi, ta'sirchanligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga kursantning jamoadagi o'rni, u bilan o'zaro munosabati, u faoliyat ko'rsatayotgan guruhning jipsligi va ijtimoiy yo'nalganligiga bog'liq bo'ladi.

Oliy o'quv yurtidan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda “Ta'lim to'g'risida”gi qonun talablaridan kelib chiqish lozim.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda o'quv yurtlari bilan birga davlat va nodavlat tashkilotlari, ota-onalar, mahallalar, “Ma'naviyat va ma'rifat” jamoatchilik markazi, turli ijtimoiy tashkilotlar, turli jamg'armalar, tadbirkorlarning hamkorlik qilishlari va iqtisodiy hamda ma'naviy ko'maklashuvlariga alohida e'tibor beriladi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar kursantlarning darsdan bo'sh vaqtlaridagi o'quvtarbiya jarayonini to'ldiradi. Kursantlarni mustaqil ishlash, ijodiy qobiliyatlari, tashabbuskorligini oshirishga imkoniyat yaratadi. Auditoriyadan tashqari ishlar, turli to'garaklarga fanlarga qiziqqan kursantlarni jalb qilish lozim.

Auditoriyadan tashqari ta'lim-tarbiyaviy ishlar o'quv yurtlarida quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin:

- a) fan to'garaklari;
- b) mohir qo'llar to'garaklari;
- v) duradgorlik; g) sport;
- d) badiiy havaskorlik to'garaklari;
- y) turli tanlovlar, viktorinalar, quvnoqlar va zukkolar bellashuvi va h.k.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil qilish usullari quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Og'zaki ish usullari: axborotlar, majlislar, ertalabki yig'inlar, ma'ruzalar, kitobxonlar konferensiyasi, munozaralar, uchrashuvlar.

2. Amaliy ish usullari: sayohat, sport musobaqalari, olimpiada, yosh texnik va tabiatshunoslar to'garaklari.

3. Ko'rgazmali ish usullari: muzeylar, yangi kitoblar ko'rgazmasi, kursantlarning o'z qo'llari bilan yasagan buyumlar ko'rgazmasi va boshqalar.

Oliy o'quv yurtlarida kursantlar bilan olib boriladigan o'quv va tarbiya ishlarining asosini majburiy mashg'ulotlar tashkil etadi. Oliy o'quv yurtida ta'lim va tarbiya ishi muayyan tizim bo'yicha o'qituvchining doimiy rahbarligi ostida o'tkaziladi. Lekin bu ish darsda tugamaydi, u o'quv mashg'ulotlaridan keyin ham davom etadi. Darsdan tashqari vaqt kursantning hayotida katta o'rin egallaydi.

Shuning uchun unga bu vaqtni to'g'ri tashkil etishda yordam berish lozim. Zero, bu vaqtdan dam olish, madaniy ko'ngil ochish va sevimli ishlar bilan shug'ullanishi kursantning aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik sifatlarini yanada rivojlantirish hamda takomillastirish uchun foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Oliy o'quv yurtlarida kursantlar bilan darsdan tashqari vaqtda olib boriladigan ishlar auditoriyadan tashqari va ta'lim muassasasidan tashqari ishlarga bo'linadi. Auditoriyadan tashqari ishlarga ta'lim va tarbiya xarakteridagi xilma-xil mashg'ulotlar, shuningdek, kursantlarning bo'sh vaqtlarini tashkil etish kiradi, bular ta'lim muassasasida o'quv rejasi va majburiy mashg'ulotlar dasturlaridan tashqari o'tkaziladi.

Auditoriyadan tashqari o'qish yuzasidan olib boriladigan ishlarni tashkil etish va kursantlar orasida yaxshi kitoblarni tashviqot qilish markazi – ta'lim muassasasi axborot resurs markazidir. Axborot resurs markazida vaqt-vaqti bilan yangi kitoblar ko'rgazmasi tashkil etiladi, o'qish uchun tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro'yxati osib qo'yiladi, o'qilgan kitoblarni tashviqot qilishga bag'ishlangan kitobxonlar konferensiyalari uyushtiriladi va hokazo. Bu ishlarni amalga oshirishda tarbiyachi va o'qituvchilar, shuningdek, kursantlar tashkilotlari faol ishtirok etishlari kerak. Kursantlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalash uchun ularning nima o'qiyotganini bilish zarur. Buning uchun kursantlarning axborot resurs markazi kartatekasini muntazam qarab borish lozim. Materialni chuqurroq o'rganish va

kursantlarni sistemali ravishda badiiy adabiyot o'qib borishga jalb qilish uchun o'qituvchi va tarbiyachi ularga o'rganilayotgan masalaga oid ilmiy-ommabop va badiiy adabiyotlarni tavsiya etishlari kerak. Navbatdagi mashg'ulotda kursantlarning bu topshiriqni qanday bajarganliklarini tekshirish juda muhimdir.

Chunki ular ham aqliy, ham amaliy harakatlari davomida tushuncha va g'oyalarning mohiyatini ruhiy-emotsional jihatdan anglab yetadilar. Dars davomida bunday imkoniyat chegaralangan bo'ladi. Kursantlarning bevosita amaliy faoliyatda aqliy fikrlash va sezgilar orqali his etishi o'zaro munosabatlari asosida olgan bilimlari ishonch va e'tiqodga aylanadi. Bu esa o'z navbatida ularda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning e'tiqod darajasiga ko'tarilishiga zamin hozirlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar kursantlarning hayotni tushunish, uni chuqurroq bilish, ularda bilim, ishonch, e'tiqod, dunyoqarash, milliy mafkura, milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishga, ularda mustaqillik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, ijodkorlik, izlanuvchanlik, topqirlik, zukkolik kabi xislatlarni o'stirishga imkon yaratadi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar jarayonida kursantlar jamoa bo'lib ishlashni va yashashni o'rganadilar, shu bilan birga ularda jamoatchilik fikriga bo'ysunishga, jamoatchilik fikri bilan hisoblashishga, jamoa sharafi uchun kurashishga intilish malakalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.
2. Asamiddinov E.A. Axloqiy madaniyat va uning rivojlanish xususiyatlari. Fal.fan. nom. ... dis. – T., 1999.- 145 b.
3. Begmatov A., Rustamova R. Milliy g'oya targ'iboti va madaniy-ma'rifiy tadbirlar. – T.: Ma'naviyat, 2007.- 64 b.
4. Ma'naviyatning asosiy tushunchalar izohli lug'ati/ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi. - Toshkent: G'.G'ulom, 2009. -760 b.
5. www.tdpu.uz
6. www.Ziyonet.uz